

A relevância da atuação do profissional da educação física no ensino infantil: uma revisão teórica

The relevance of the ed professional's performance. physics in childhood education: a theoretical review

DOI: 10.5281/zenodo.10059483

Matheus dos Santos Salazar¹
Gabrielly de Souza Paula²
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura³
Joaquim Albuquerque Viana⁴
Estela Aita Monego⁵

Envio: 30/10/2023
Aceite: 03/11/2023

RESUMO: A educação física tem um papel fundamental no desenvolvimento motor, cognitivo, social e emocional das crianças, contribuindo para a formação de indivíduos saudáveis e ativos. O presente estudo trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa. Sendo assim, realizou-se uma revisão de literatura de característica exploratória com objetivo de analisar a relevância do profissional de Educação Física na educação infantil. O profissional de Educação Física é responsável por proporcionar experiências motoras adequadas à idade e ao desenvolvimento das crianças, estimulando o interesse pela prática de atividades físicas, esportivas e de lazer. É importante destacar que o trabalho do profissional de educação física vai além da prática de atividades físicas, sendo necessário também compreender a importância da interação e do convívio social para o desenvolvimento das crianças. Portanto, o presente estudo através de uma pesquisa bibliográfica buscou compreender a necessidade da atuação do professor de Educação Física no ensino infantil para a construção de desenvolvimento integral do educando.

Palavras Chaves: Educação física, Educação Infantil.

¹Graduando em Licenciatura em Educação Física no Centro Universitário do Norte. E-mail: salazarmts2@gmail.com

²Graduanda em Licenciatura em Educação Física no Centro Universitário do Norte. E-mail: gabriellydpaula09@gmail.com

³Prof.^a Me. Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura. Mestre em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

⁴Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁵Mestre em Educação Física - Atividade física relacionada à saúde - condições de saúde no envelhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC/SC. Graduada em Educação Física - Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/RS. E-mail: estelaamonego@gmail.com

ABSTRACT: Physical education plays a fundamental role in the motor, cognitive, social and emotional development of children, contributing to the formation of healthy and active individuals. The present study is a qualitative research approach. Therefore, an exploratory literature review was carried out with the objective of analyzing the relevance of the Physical Education professional in early childhood education. The Physical Education professional is responsible for providing motor experiences appropriate to the age and development of children, stimulating interest in practicing physical, sporting and leisure activities. It is important to highlight that the work of physical education professionals goes beyond the practice of physical activities, and it is also necessary to understand the importance of interaction and social interaction for the development of children. Therefore, the present study, through bibliographical research, sought to understand the need for the role of the Physical Education teacher in early childhood education to build the student's integral development.

Keywords: Physical education, Early Childhood Education.

1. INTRODUÇÃO

O ensino infantil é a porta de entrada para o desenvolvimento da criança, sendo assim, é a chave para novas descobertas e ampliação das experiências individuais, culturais, sociais e educativas, ou seja, um ambiente totalmente diferente do familiar. Sendo assim, a Educação Física é uma área do conhecimento que trabalha com o corpo e o movimento como parte da cultura humana. De acordo com Paim Bonorino (2009) “na escola não se devem associar seus benefícios apenas às questões fisiológicas dos seres humanos, mas também ao seu autoconhecimento corporal, melhoria da autoestima, entre outros”.

Sendo assim, entende-se que a Educação Física tem um papel de suma importância na educação infantil por possibilitar às crianças experiências através de situações nas quais elas possam vivenciar novos movimentos bem como compreender seu próprio corpo e a conhecer seus limites. Logo, “A escola, enquanto meio educacional, deve oferecer a oportunidade de uma ótima prática motora, pois ela é essencial e determinante no processo de desenvolvimento geral da criança” (ETCHEPARE; ZINN, 2003, p.1).

Quando a criança entra pela primeira vez na escola acaba estranhando, pois ela já não é mais o centro das atenções, passando a conviver em grupo e a vivenciar novas experiências que darão suporte para o seu desenvolvimento.

Segundo Etchepare (2003, p.1) "A Educação Física nas séries iniciais se constitui uma prática de grande importância para o desenvolvimento da criança e nesta fase tanto o professor quanto a escola devem conhecer claramente os seus objetivos e conteúdo a serem trabalhados".

Além disso, entende-se que "A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente obrigatório na Educação Básica, [...]" (BRASIL, 1996). No qual, a disciplina está legalmente inserida na educação infantil dando início a primeira etapa da educação básica. Segundo Sayão. (2002, p.59)," O professor de Educação Física deve ser mais um adulto com quem as crianças estabelecem interações na escola". Sendo assim, a Educação Física tem um papel fundamental na Educação Infantil, pela possibilidade de proporcionar às crianças uma diversidade de experiências através de situações nas quais elas possam criar, inventar, descobrir movimentos novos, reelaborar conceitos e idéias sobre eles e suas ações.

Assim, o presente estudo buscou analisar como a ausência do professor de Educação Física nesta etapa de ensino tem impossibilitado o pleno desenvolvimento integral dos alunos e como esta ausência interfere na aprendizagem. Entendemos a necessidade do profissional da Educação Física atuando na Educação Infantil tendo em vista que as propostas educativas da área estão alinhadas com a compreensão do corpo e do movimento. Logo, quando as propostas das áreas estão integradas ao projeto da instituição, o trabalho dos profissionais envolvidos completará e ampliará as possibilidades de experiências inovadoras que desafiem as crianças.

Portanto, o presente estudo teve como objetivo geral, analisar a relevância da atuação do profissional da Educação Física no ensino infantil objetivando verificar as diretrizes que norteiam o sistema educacional brasileiro com ênfase na educação física escolar e o porquê ocorre a ausência dos profissionais de educação física no ensino infantil.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo trata de uma pesquisa de abordagem qualitativa. Sendo assim, realizou-se uma revisão de literatura de característica exploratória com objetivo de analisar a relevância da atuação do profissional de educação física na educação infantil.

Logo, iniciamos o estudo com uma leitura preliminar de artigos relativos ao tema que foram pesquisados nas plataformas de busca Scielo e Google Acadêmico que foram publicados entre os anos de 2000 a 2016. Em seguida, identificamos as seguintes palavras chaves para a pesquisa educação física e educação infantil. Assim, realizamos a seleção de 20 artigos em uma categoria inicial dados para se realizarmos a leitura analítica, após esta leitura detectamos como critério de inclusão e exclusão os artigos os quais não se encaixavam na temática do estudo e que não eram relevantes à pesquisa devido apresentarem pouca base de dados para a temática.

Sendo assim, como categoria final trouxemos a análise de cinco estudos os quais apresentaram conceitos e ideias relevantes de diferentes autores no que se refere à ausência do profissional de educação física no ensino infantil. Portanto, foram analisadas as temáticas abordadas nas publicações por meio de diversos autores a fim de esclarecer o tema proposto neste estudo, sendo estas seguidas pelas considerações pessoais dos pesquisadores sobre o assunto.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Diretrizes e bases da Educação Física como instrumento curricular obrigatório

Podemos dizer que o primeiro instrumento do Estado Democrático de Direito é a lei, onde sustenta os pilares e orienta os caminhos da democracia na sociedade. No entanto, é dever da sociedade praticar as leis. As escolas por sua vez devem aprimorar o ensino para assim a qualidade da educação se expandir pelo país com a formação integral de cidadãos.

A lei de diretrizes e Bases da Educação (LDB) que determina e normaliza a organização da educação brasileira com suporte nos princípios presentes na Constituição. Trata no artigo 26 sobre o currículo da educação básica (Ensino Infantil, ensino fundamental e ensino médio) apresentando que os currículos do ensino básico necessitam de uma base nacional comum, em toda jurisdição nacional, onde cada instituição de ensino deve seguir e manter suas particularidades quanto a questão cultural, socioeconômica, regional e entre outros (BRASIL, 1996).

Com as leis de Diretrizes se inovando e baseado nessas leis de LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) com obrigatoriedade a educação

física está inserida no currículo da educação infantil auxiliando-os na preparação do discente.

Soares (1996) afirma que a aula de educação física é “um lugar de aprender coisas e não apenas o lugar onde aqueles que dominam técnicas rudimentares de um determinado esporte vão “praticar” o que já sabem, enquanto aqueles que não sabem continuam no mesmo lugar”. Segundo Betti e Zulliani (2002) é tarefa da Educação Física preparar o aluno para ser um praticante lúcido e ativo, que incorpore o esporte e os demais componentes da cultura corporal em sua vida, para deles tirar o melhor proveito possível.

Segundo Santos (1994), a escola deverá organizar-se como um espaço democrático onde através do diálogo, do questionamento crítico, baseado na concepção de homem como sujeito a Educação física escolar fortaleça e dê voz às pessoas e aos grupos sociais, pois com este tipo de Educação o estudante se torna um agente ativo capaz de participar em todas as esferas da vida social.

A Educação Física, para ser reconhecida como um componente curricular tão importante quanto os outros, deve apresentar objetivos claros e propor conhecimentos específicos e organizados, cuja aprendizagem possa colaborar para que os objetivos da educação escolar sejam alcançados (FREIRE, 1999).

Tendo em vista que discorreremos da importância do profissional da Educação Física na educação infantil, encontramos uma abertura na lei da educação básica na Resolução nº 7, art 31, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental onde diz que os componentes curriculares Educação Física e Arte poderão estar a cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do período escolar, ou de professores licenciados nos respectivos componentes.

Portanto a cargo desta resolução sem a atuação obrigatória do profissional da Educação Física no ensino infantil, a área fica impossibilitada de auxiliar no processo ensino aprendizagem dos alunos e a contribuir para o pleno desenvolvimento deles tendo em vista que é nessa fase do desenvolvimento infantil onde se encontra a base de ensino do desenvolvimento humano, o qual é área de atuação do profissional da educação física escolar.

3.2 História da educação física no ensino infantil

A educação é um processo que atua desde o princípio na formação do ser humano e está presente em todas as sociedades e é inerente ao ser humano como ser social. Sua existência está fundamentada na necessidade de formar as gerações mais novas, transmitindo-lhes seus conhecimentos, valores e crenças e, com isso, dando-lhes possibilidades para novas realizações (VIEIRA, 2007).

Desde os tempos passados a história sobre a Educação Física nos mostra que o princípio da mesma era produzir corpos saudáveis e dóceis, objetivando a adaptação desses corpos para o trabalho produtivo. Os conhecimentos médico-científicos referendavam a necessidade e as vantagens desse controle sobre o corpo (METZNER, 2010).

De acordo com Fontes (2008) a educação infantil iniciou-se de modo assistencialista especialmente para as crianças pertencentes a classe popular no século XIX e somente no final do século XIX é que surgem os jardins de infância contratando as opiniões de elite que não desejavam que o poder público se responsabilizasse pelo atendimento das crianças pobres.

Nos dias de hoje a educação infantil é protegida pela Constituição Federal de 1988 (CF/88): “tanto é direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos, (art.208, IV) como é direito dos (as) trabalhadores (as) urbanos (as) e rurais em relação a seus filhos e dependentes (art.7º XXV) ”.

Segundo Darido; Rangel, (2005) a história nos diz que a Educação Física ao surgir na educação infantil, teve como objetivo incrementar o aspecto motor das crianças através de atividades que utilizavam a área motora, o que, posteriormente ajudaria na alfabetização, dando suporte às aprendizagens no aspecto cognitivo.

Já Vieira (2007) ressalta que a Educação Física na educação infantil pode ser representada como um espaço em que a criança brinque com a linguagem corporal, com o corpo, com o movimento, alfabetizando-se nesse contexto. Logo, o autor afirma que a Educação Física coloca a criança em contato com situações que expressam a cultura corporal e tendo em vista sempre a dimensão lúdica como elementos principais para ação educativa na infância onde a criança aprenderá através das práticas corporais além do brincar o aprender e a se desenvolver dentro dos aspectos psicomotores.

Portanto, conforme afirma Darido; Rangel (2005) a educação física tem um papel fundamental na educação infantil pois através da vivência dos elementos psicomotores e das práticas corporais ela possibilita às crianças uma diversidade de experiências através de momentos nas quais elas possam descobrir movimentos novos, inventar, criar, e reelaborar conceitos e ideias sobre os estes movimentos e suas ações.

3.3 O ensino através da abordagem psicomotora da Educação física no Ensino Infantil

Através das atividades psicomotoras, as crianças têm a oportunidade de explorar seu corpo, desenvolver habilidades motoras fundamentais e aprimorar sua percepção sensorial. Adquirindo uma boa experiência nesse requisito a mesma consegue conquistas que marcam sua vida emocional e intelectual (ROCHAEL, 2009).

Além dos benefícios físicos, a abordagem psicomotora também tem um impacto significativo no desenvolvimento socioemocional das crianças. De acordo com Alves (2008), Psicomotricidade é toda ação realizada pelo indivíduo que representa as suas necessidades e permite a sua relação com os demais. Alves (2008) ainda afirma que cada criança é única.

Ao aplicar a abordagem psicomotora no ensino infantil, os educadores desempenham um papel fundamental na promoção do desenvolvimento integral das crianças. De acordo com Silva (2013), estimular o desenvolvimento da criança, tanto motor, psicomotor, afetivo e cognitivo nas crianças de séries iniciais é de suma importância para que as crianças não tenham dificuldades quando forem adultas.

Em resumo, a abordagem psicomotora no ensino infantil é uma estratégia pedagógica que reconhece a importância do movimento e da expressão corporal no desenvolvimento global das crianças. Através das atividades psicomotoras, as crianças desenvolvem habilidades motoras, cognitivas e socioemocionais essenciais. De acordo Piaget (1977), a ação psicomotora é considerada como precursora do pensamento representativo e do desenvolvimento cognitivo, e afirma que a interação da criança em ações motoras, visuais, táteis e auditivas.

Além disso, a abordagem psicomotora no ensino infantil também é fundamentada no entendimento da importância do brincar como uma forma de

aprendizado e expressão para as crianças. De acordo com Silva (2013), que afirma que mesmo em espaços físicos diferentes as crianças demonstram capacidade impressionante de explorar e se adaptar ao novo. Nesse sentido, as atividades psicomotoras proporcionam um ambiente lúdico e desafiador no qual as crianças podem explorar, experimentar e descobrir novas possibilidades.

A abordagem psicomotora no ensino infantil também é respaldada pelas teorias do desenvolvimento infantil. Conforme afirma Carvalho (2003), a prática educativa em psicomotricidade tem se mostrado coadjuvante nas aprendizagens escolares. Sendo assim, Le Boulch (1984) destaca a importância preventiva da educação psicomotora, inclusive em nível de saúde mental.

Portanto, é essencial que os educadores estejam preparados para utilizar a abordagem psicomotora de forma adequada pois ao integrar o movimento e a expressão corporal ao processo de aprendizagem essa abordagem contribui para o crescimento e o desenvolvimento saudável das crianças.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

É durante os primeiros anos de vida da criança que ela começa a explorar seu corpo e aprender novos movimentos e essas habilidades irão ser essenciais no decorrer da vida, pois as habilidades desenvolvidas na infância podem contribuir para uma realização de alguma prática esportiva ou a própria dança. Segundo Gallahue (2005), é durante essa faixa etária entre 2 e 7 anos que a criança deve ter uma assimilação sobre alguns aspectos motores, cognitivos, afetivo social, pois é a fase de conquistas dos movimentos básicos como: (correr, saltar, andar, chutar etc.). Todavia Alves (2008) afirma que, se deve ter total precaução durante esta etapa do desenvolvimento da criança, pois do mesmo modo em que retrata a dificuldade em se lidar com um grupo em que cada indivíduo tem sua característica própria.

Dessa forma, entende-se que o profissional de Educação Física tem total importância e responsabilidade de estimular as principais habilidades da criança através das aulas de Educação Física nessa fase inicial. Sem o professor de Educação Física o que é necessário ser desenvolvido no aspecto psicomotor não atinge seu potencial, pois a Educação Física atua de maneira integral no

pleno desenvolvimento da criança associando os aspectos físicos, cognitivos e motores.

Sendo assim, o profissional de educação física tem um papel fundamental nesta etapa de ensino trabalhar os conceitos básicos da psicomotricidade. Segundo Jimenez (2008), os conceitos básicos são: o aprimoramento das funções motoras com a lateralidade, a estruturação do esquema e imagem corporal, noção espacial e temporal, coordenação motora fina (pequenos músculos), global (grandes músculos), equilíbrio e ritmo.

Segundo Basei (2008) é um ambiente que, através de experiências, seja com o corpo, com materiais e de interação social, elas descubram os próprios limites, desafios, conheçam e valorizem o próprio corpo, relacionem-se com outras pessoas, percebam a origem do movimento, expressem sentimentos, utilizando a linguagem corporal.

Visto isso, uma criança que possui o benefício de ter aulas de Educação Física que trabalhem os aspectos psicomotores das crianças através de atividades que utilizam como ferramenta os jogos, as danças e as brincadeiras terão o desenvolvimento de suas capacidades físicas, afetivas e intelectuais trabalhadas junto ao seu processo de ensino. Logo, de acordo com Piaget (2000 p.27): “a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável à prática educativa”.

Segundo a Diretrizes Curriculares Nacionais 2010 delega-se que: “Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes curriculares Educação Física ficam a cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do período escolar, ou de professores licenciados nos respectivos componentes”. Assim, através do estudo percebemos que a ausência do professor de Educação Física no ensino infantil tem deixado lacunas na aprendizagem das crianças onde existem espaços vazios que poderiam ser solidificados durante o processo ensino-aprendizagem.

Portanto, a disciplina Educação Física integrada à proposta pedagógica da escola e do processo ensino aprendizagem, justifica-se a importância da atuação do profissional de educação física na educação infantil, de modo a salientar o quanto este profissional contribui no processo de alfabetização e aprendizado dos alunos das séries iniciais, salientando a participação dos alunos

nas aulas de educação física, no qual a prática da atividade física contribui para a integração perfeita entre o corpo e a mente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos através dessa pesquisa que a Educação Física é um componente curricular obrigatório e essencial para o desenvolvimento do aluno, contribuindo para o amplo desenvolvimento do próprio, tanto no aspecto psicomotor quanto no social, ajudando na formação desse aluno (a).

Visto que, os artigos analisados no presente estudo, a maioria mostra os benefícios que uma criança pode ter através de um profissional de Educação Física atuando no ensino infantil e o quanto a ausência desse profissional pode retardar o processo de ensino e desenvolvimento até mesmo social do aluno.

Logo, percebemos que pouco se fala na causa raiz e como combater esse problema tão comum nas escolas, verificamos a lei que trouxemos no estudo, onde aborda o porquê ocorre essa ausência do professor de Educação Física no ensino infantil. Portanto, com a abertura da lei da educação básica na qual permite que um professor(a) pedagogo(a) possa atuar no lugar de um professor de educação física nas séries iniciais impossibilita o profissional de Educação Física atuar no ensino infantil, contudo, vemos essa questão como um retrocesso e desvalorização do profissional de Educação Física, pois um pedagogo não desenvolve os mesmos resultados como um professor de Educação Física, portando, na matriz curricular da pedagogia só possui a disciplina de recreação de jogos e brincadeiras e entendemos que a Educação Física não se limita apenas a isso.

Diante dos argumentos supracitados, percebe-se então, a necessidade dos professores de educação física em manifestar-se contra essa lei para que haja uma mudança na lei para assim oferecer oportunidades em ocupar essas vagas e construir um novo cenário.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO, Camila, C, F; FERNANDES, Juliana, O; WILLRICH, Aline. Desenvolvimento motor na infância: influência dos fatores de risco e programas de intervenção. **Revista Neurociência**, v.7, n.2, p.51-56, 2009

BETTI, M e ZULIANI, L.R. Educação física escolar: Uma proposta de diretrizes pedagógicas. **Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte** – Ano I, Número 1, 2002.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, 1988.

BRASIL. A Lei de Diretrizes e Bases (9394/96) afirma que “A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente obrigatório na Educação Básica, [...]” (BRASIL, 1996).

BRASIL. Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal 9.394/1996. Brasília.

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil/Ministério da Educação. Brasília: MEC, 2001. SOARES, C. L. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992.

CARVALHO, Elda Maria R. Tendências da Educação Psicomotora Sob o Enfoque Walloniano. **Psicologia Ciência E Profissão**, 2003, 23 (3), 84-89. Disponível em: Acesso em: 15 Mai 2016.congresso nacional, 1996.

DARIDO, S. C; RANGEL, I. C. A. **Educação Física na escola: implicações para a prática pedagógica**. Rio de Janeiro: Guanabara, 2005.

DARIDO, S.C; RANGEL, I.C.A. **Educação Física na Escola: Implicações para a prática pedagógica**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014 dos Ferros, 2008

ETCHEPARE, Luciane Sanchotene; PEREIRA, Érico Felden; ZINN, João Luiz. Projetos pedagógicos e Educação Física nas séries iniciais do Ensino Fundamental. **Revista Digital - Buenos Aires** - Año9 - N° 60 - Mayo de 2003.

FONTES, Francicleide Cesário de Oliveira. **Um passeio pela história da educação**. FREIRE, E. S. *Educação Física e conhecimento escolar nos anos iniciais do ensino fundamental*. 1999. 99f. Dissertação (Mestrado) - Escola de Educação Física, Universidade de São Paulo, São Paulo infantil no Brasil. In: III Semana de Estudos, teorias e Práticas Educacionais. Pau

KUNZ, Elenor. **Didática da educação física** 1. Ijuí: Ed. Unijuí, 1998.

La TAILLE, Yves de (et al). Piaget, Vygotsky, Wallon: **teorias psicogenéticas em discussão**. São Paulo: Summus, 1992.

LE BOULCH. **O desenvolvimento psicomotor do nascimento até 6 anos.** Porto Alegre, Artes Médicas, 1984.

METZNER, Andréia Cristina. **A Educação Física na Educação Infantil: Uma breve reflexão**, 2010. Faculdades Integradas Fafibe – Bebedouro (SP).

JIMENEZ, K. C. **Você sabe o que é Psicomotricidade?** 2008.

Ministério da Educação Conselho Nacional de Educação Câmara de Educação Básica de Educação Básica “Resolução nº 7, art 31, de dezembro de 2010” (BRASIL 2010) outubro de 1988. Brasília, 1988.

PAIM, Maria Cristina Chimelo; BONORINO, Sabrina Lencina. Importância da Educação Física escolar, na visão de professores da rede pública de Santa Maria. **Revista Digital** - Buenos Aires - Año 13 - Nº 130 - Marzo de 2009. Disponível em: Acesso em: 28/09/14.

PIAGET, J. **A Formação do Símbolo na Criança: imitação, jogo e sonho.** Rio de Janeiro: Zanar, 1978.

SANTOS, L.L. de C.P. **Um currículo para a escola cidadã: a paixão de aprender.** Porto Alegre: Secretaria Municipal de Educação/Prefeitura Municipal de Porto Alegre, n.7, p.6-11, 1994.

SAYÃO, D. T. Corpo e Movimento: Notas para problematizar algumas questões relacionadas à Educação Infantil e à Educação Física, **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, Campinas, Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, v. 23, n. 2, p. 55-67, jan. 2002.

SILVA, Daniel Araújo. **A importância da psicomotricidade na educação infantil.** Brasília: UniCEUB, 2013. Disponível em: Acesso em: 12 jun 2016.
SOARES, C. L. Educação física escolar: conhecimento e especificidade. *Rev. paul. Educ. Fís.*, São Paulo, supl.2, p.6-12, 1996.

VIEIRA, M.S. Por uma educação física com sabor: possibilidades e desafios no ensino infantil. In: **Anais do XV Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e II Congresso Internacional de Ciências do Esporte.** Recife: CBCE, 2007.